

La ética empresarial y las garantías en el servicio bancario venezolano

Neida Oquendo*

Resumen

La ética empresarial tiene gran actualidad en la actividad bancaria nacional, instituyéndose como instrumento clave para el fortalecimiento de las garantías en el sistema financiero venezolano, el cual ha evolucionado tecnológicamente, redimensionándose a una cultura financiera más expedita en respuesta a los cambios modernos. Toda operación bancaria lleva implícita una contratación y en consecuencia la prestación de servicios. Mediante la aplicación de estrategias éticas, se pretende fortalecer el sistema financiero, convirtiéndolo en más seguro y confiable, para garantizar los intereses de sus clientes, infundiéndoles conocimiento de los productos financieros ofertados y valores de responsabilidad en su utilización, así como la lucha estatal contra el flagelo de la cyber delincuencia; a objeto de lograr eficiencia y mejoras en la calidad y el posicionamiento de la banca. La investigación realizada es documental e informativa e intenta evidenciar la incidencia ética en la solidez del servicio bancario.

Palabras clave: Servicio bancario, ética empresarial, garantías.

* Abogada egresada de LUZ (2000). Relatora del Tribunal Superior Segundo en lo Civil y Mercantil del Circuito Judicial del Estado Zulia (2004-2005). Asistente Legal I Banco Banesco (2005-2006). Adscrita a la Sala de Conciliación y Arbitraje INDECU-ZULIA (2006-2008).

Business ethics and guarantees in the Venezuelan banking service

Abstract

Business ethics have great relevance in national banking activity, instituting themselves as a key instrument for fortifying guarantees in the Venezuelan financial system, which has evolved technologically re-dimensioning itself into a financial culture with a faster response to modern changes. All banking operations implicitly include a contract and consequent rendering of services. By applying ethical strategies, the intention is to strengthen the financial system, making it safer and more reliable, to guarantee customer interests, providing them information about the financial products offered and the values of responsibility in their utilization, as well as the state struggle against the scourge of cyber crime, in order to achieve efficiency and improvements in the bank's quality and ranking. The investigation was documentary and informative and its purpose was to demonstrate the incidence of ethics in the solidity of the banking service.

Key words: Banking service, business ethics, guarantees.

Introducción

Tratar los servicios bancarios es un tema muy amplio e impone el análisis de una gama de operaciones desde consulta de saldo y movimientos, pago de cheques, retiro de cuenta de ahorro, pago de tarjetas de crédito, entre otras de singular importancia. Sin embargo, la celeridad con la que actualmente se realizan operaciones financieras y de disposición de capitales subyace como un instrumento de avanzada tecnológica que requiere de un uso adecuado por parte de los usuarios de estos productos financieros.

Actualmente, la seguridad jurídica y los derechos de los usuarios del sistema financiero han cobrado trascendencia con motivo de las diversas denuncias de los usuarios por operaciones no reconocidas, demostración de ello es la labor llevada adelante por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional desde el año 2006, en cuanto a la discusión del Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado en primera discusión el referido instrumento legal, cuyo objetivo es regular el sistema tecnológico; operadores de tarjetas de crédito, débito y su financiamiento; las relaciones entre el emisor, los comercios afiliados y el titular para garantizar los derechos de los usuarios.

Existe una serie de motivos para evidenciar que la ética empresarial constituye un elemento substancial y estratégico para el desarrollo integral de los mecanismos de participación social responsable, transparente, de rendición de cuentas, trascendencia del mercado y competitividad limpia en todas sus fases económicas; en sintonía con las políticas de seguridad que la ley le impone desarrollar a los bancos y garantizar al Estado. Se pretende en consecuencia, mediante la aplicación de estrategias éticas, lograr un sistema financiero más seguro y confiable, ante los ataques de la delincuencia organizada, para así fortalecer los principios de eficacia, confianza y celeridad que demandan los nuevos tiempos.

Lo antes referido implica analizar el contrato bancario y las garantías que ofrece el sistema jurídico en diacronía al sustrato económico que guarda implicaciones con el tema de estudio, lo cual permite examinar sus implicaciones jurídicas. Es de singular importancia fáctica señalar que la armonía de los entes estatales con la banca privada sería una posible solución a un problema colectivo que trasciende a esferas de índole penal.

El presente artículo se basa en una metodología de tipo documental-transeccional, con la finalidad de aclarar conceptos, establecer referencias, reunir información acerca de posibilidades prácticas que informen a la colectividad sobre la responsabilidad en la utilización de los productos financieros. La ética empresarial tiene la mayor pertinencia y actualidad para afianzar las garantías jurídicas en la actividad bancaria, como piedra angular de los principios de confianza, seguridad, solidez y posicionamiento en la actividad bancaria.

El proceso observacional permite formular la siguiente interrogante principal: ¿Qué relación existe entre la ética y las garantías en el servicio bancario venezolano? Al efecto se adoptó una metodología de alineación racionalista sobre tres supuestos originarios destinados a: estudiar la percepción ético-empresarial y la responsabilidad social, determinar la naturaleza del servicio bancario venezolano y su sustrato legal e identificar el marco jurídico de las garantías en el contrato y las operaciones bancarias.

Los singularizados supuestos se relacionaron con las teorías doctrinarias y legales más actuales y pertinentes, para darle respuesta al problema formulado. Se resume la estructura del presente estudio sistemático en cuatro partes: el problema, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados.

1. Estudio observacional del problema

El avance tecnológico financiero ha elevado los niveles de eficiencia, e impulsado la competitividad a la par de los estándares de calidad que rigen el mercado mundial, el sistema financiero venezolano ha experimentando constantes cambios desde la última etapa de 1997, que le permiten a los clientes de la banca realizar consultas y transacciones fuera de sus agencias y en periodos de tiempos más rápidos; transformado en consecuencia, el concepto de servicio dentro de las instituciones bancarias, para obtener un superior valor agregado en atención a los clientes.

Apreciar las teorías existentes sobre el éxito empresarial y fortalecer los principios de eficacia, celeridad y confianza, en sintonía con el crecimiento económico global del mercado, y la libre competencia; representan motivos suficientes para desarrollar la investigación de los problemas relacionados con operaciones no reconocidas por los titulares en sus cuentas y la idea inicial de determinar cómo las estrategias éticas pueden fortalecer estas debilidades e incrementar confianza y seguridad en los bancos. En este alcance se formula la interrogante medular: ¿Qué relación existe entre la ética y las garantías en el servicio bancario venezolano? Para dar respuesta a este planteamiento se establecen tres supuestos desarrollados en los títulos sucesivos.

2. Bases Teóricas

Las bases teóricas de esta investigación se encuentran enmarcadas en la ética empresarial, la naturaleza del servicio bancario, el contrato bancario, las garantías legales de los usuarios en la banca nacional y los criterios de responsabilidad que engendran los productos y servicios financieros que actualmente ofrece una banca más moderna. Se pretende ilustrar a la ética empresarial como instrumento clave para redimensionar la confianza, eficacia y celeridad de la banca nacional.

2.1. Ética y responsabilidad social en la empresa

La ética empresarial tiene gran relevancia en la actividad bancaria nacional, instituyéndose como instrumento clave para fortalecer las garantías en el sistema financiero venezolano, redimensionando una cultura financiera confiable que garantice los intereses de sus clientes, infundiéndoles a éstos conocimiento de los productos financieros ofertados y valores de responsabilidad en

su utilización. Según Ferrer (2001), la *encyclopedia of philosophy* (2000) define la ética, como el conjunto de conceptos de la defensa, recomendación y sistematización de comportamientos.

Apunta Guédez (2006) que la ética es intrínseca al ser humano y la califica como una condición básica para que éste, conjugue la autoestima, solidaridad y participación. De ahí que la definición nominal de ética es ciencia de las costumbres, pero interesa a la investigadora afianzar el concepto ético aplicado para arribar a realidades controversiales del comportamiento de la banca, como un conjunto de relaciones múltiples y competencias funcionales antes que unidades económicas y/o negociales. Enfatiza Guédez (2006) que la ética y la responsabilidad social se inspiran en los principios de las empresas y en sus conveniencias estratégicas.

En cuanto a la ética empresarial, refiere Ortiz (1995), es un valor intrínseco de toda actividad económica, que atrae para sí un cúmulo de factores propios del “ser humano” quien imprime en todo su obrar la dimensión ética, siendo esta última una exigencia del tejido social y el inicio fundamental de la responsabilidad social empresarial. Guédez (2006) define esta última como el impacto de las acciones de las organizaciones en sus grupos de interés, calificándole como la lógica de la ética.

Asimismo, Ferrer (2001) citado por Lozano (1999), indica que la ética empresarial distingue el problema de articular al individuo, el sistema y la organización; corresponde a la gerencia la orientación de las conductas de dichos elementos en la convicción axiológica y el componente social, articulados con los tipos de capital en las empresas, los cuales según expone Guédez (2006), se dividen en el capital humano, físico y social. Relacionar el capital social al clima de confianza en una empresa, la honestidad, cooperación y la capacidad de promover la conciencia cívica de los clientes.

Tomando el contexto, y en referencia al capital físico indica Guédez (2006) a la tierra, infraestructura y tecnologías (aspectos tangibles), los cuales califica como de menor importancia en comparación con los anteriores. Exhibe el capital humano como potencial que desarrolla sus atributos (el intuitivo, intelectual, emocional y de las relaciones) en función del desarrollo de otros seres y de sí mismo. Clasifica la ética en: de prohibición, de realización y de meta-realización, todo en proyección de materializar actitudes que contribuyan a la mejoría de cada área o actividad.

En criterio de Ferrer (2001), la ética empresarial consiste en centrar la concepción de la empresa como una organización económica y como una institución social. Alude que la finalidad de la actividad empresarial es aspirar a las necesidades de los consumidores y a una ética empresarial, que exige asumir mecanismos de participación efectiva para satisfacer los intereses de éstos (consumidores/usuarios), otorgándoles la calidad y excelencia demandada. La ética debe estar presente en todo proceso productivo (bienes o servicios). Es necesario crear paradigmas objetivos de responsabilidad social comprendidos al desarrollo y adecuación del modelo gerencial ajustable a la realidad social, colectiva o individual, a fin de lograr el crecimiento institucional deseado.

Importa solidarizar los términos economía y ética empresarial, en fuerza del tema en estudio, así, el primero trata sobre producción, distribución y consumo de los bienes materiales, y el segundo influye en la vida del ser humano: subsistencia, problemas económicos, lucha diaria por el alimento, vivienda e higiene industrial de las empresas. Se afirma que el elemento económico y el ético coexisten para evitar conductas negativas tales como: la explotación del trabajador, la usura y en consecuencia fortalecer el desarrollo económico micro y macro.

La estructura de los valores contemporáneos, según Guédez (2006), alcanza la exigencia de la sustentabilidad, gobernabilidad y cooperación como un sistema integral y coherente. Así entroniza la sustentabilidad, el crecimiento económico, la producción demandada por la sociedad, la justa distribución de los recursos y la preservación ambiental, evaluando la responsabilidad empresarial y los valores de productividad, competitividad y eficacia. El segundo elemento o exigencia es la gobernabilidad que impone la correlación del substrato económico y la democracia estable identificando valores como, conciencia cívica, ciudadanía, estado de derecho, y otros de la misma naturaleza.

El componente ética empresarial se traduce en una reputación como fuente primaria de la estructura organizacional; constituida por valores intangibles en las distintas fases del capital social. La confianza para Ortiz (1995) es una cualidad necesaria para acertar en las decisiones, porque siempre se busca la comprobación del beneficio o perjuicio acerca de las acciones. Afirma que, generar un clima de desconfianza es sinónimo de desacierto y crear confianza en el entorno es tener ética, lo cual conduce a la obtención de mayores resultados, orientados a la alta gerencia de productos y servicios bancarios.

Para Guédez (2006), Ortiz (1995) y Ferrer (2001) la ética es la razón de ser de la responsabilidad social, entendida ésta como la inyección de parte de las ganancias de la empresa en los grupos de interés para la colectividad, no se trata de filantropía sino justicia con el empleado, coherencia solidaria con el proveedor, mediador o distribuidor, la calidad en los productos, servicios e información a sus clientes en actitud segura, y confiable; en líneas generales conforme se proyecte la ética en las estrategias gerenciales de la banca se cumplirán las garantías del servicio, aumentará la confianza y se solidificará la responsabilidad social.

El ajuste de las políticas de seguridad en el desarrollo de las actividades bancarias impone el factor confianza, el análisis de las debilidades del sistema bancario compete a los comités de riesgos y la aplicación de las medidas necesarias dependen de la ética con la cual maneje la entidad las necesidades y expectativas de los grupos internos y externos; en palabras de Guédez (2006) la ética se ejerce individualmente, pero se construye socialmente. Por ende es preciso el análisis constante y neutral de prestaciones financieras y sus debilidades para aplicar los correctivos adecuados.

En líneas generales la tendencia gerencial actual es el ejercicio socialmente responsable, promoviendo los valores estructurales de la empresa, su misión, visión y objetivos. Sustenta esta afirmación el análisis realizado por Guédez (2006), Ferrer (2001) y Ortiz (1995), encarna la responsabilidad de la información adecuada, contemplada desde la perspectiva de seguridad empresarial, estrategias, información confidencial de sus servicios y clientes para solidificar igualdad de oportunidades en el mercado, equilibrio, competitividad y actitud ética en las responsabilidades fiduciarias engendradas por la tenencia de determinados conocimientos.

En la medida que la actividad empresarial se caracterice por la fluidez y veracidad en la información manejada a sus clientes, en la información entre directivos y subordinados, así como los mecanismos de control impuestos, más sólidas serán las directrices gerenciales y los valores potencialmente éticos para el desarrollo de cualquier organización socialmente responsable con el entorno que impacta. Conciérne al desarrollo estratégico, ético y a la responsabilidad social de la organización establecer nexos comerciales con distribuidores identificados con la cultura empresarial, integrar a los trabajadores a un proyecto común que expanda sus beneficios laborales, de seguridad e higiene.

Interesa a la ética empresarial el punto de vista del cliente en elementos como el precio, los servicios y la calidad, como también la rentabilidad, crecimiento y valor al accionista para generar productividad, oportunidad y eficacia en sus operaciones. Corresponde a los bancos conocer las necesidades y expectativas de sus clientes, ofrecer servicios y productos de calidad a precios justos y competitivos, cumplir sus compromisos con servicios superiores a las expectativas del público y fortalecer los círculos de confianza. Al respecto, expone (Ortiz 1995, p. 43), “la banca se basa en la confianza y la reputación, es uno de sus primeros problemas éticos”, esto le atribuye a los bancos la necesidad de luchar contra las transferencias y depósitos de procedencia dudosa.

2.2. Servicio público y la naturaleza del servicio bancario venezolano

Históricamente, la noción de servicio público tiene su origen en Francia, a través de tres decisiones jurisprudenciales, que han pasado a constituir parte del patrimonio del Derecho Administrativo clásico; se distingue el caso Arrêt Blanco del Tribunal de Conflictos, del 8 de febrero de 1873; el de Arrêt Terrier del Consejo de Estado, del 6 de febrero de 1903; y el de Arrêt Feutry del Tribunal de Conflictos, de fecha 29 de febrero de 1908. En fuerza a estas decisiones señaladas, la doctrina científica liderada por Maurice Hauriou, elabora la teoría del servicio público en Francia. Araujo (1996).

En la concepción del servicio público subsiste en primer lugar: el “servicio” como la prestación asumida directamente por la administración o indirectamente por un particular u organización destinada a aportar utilidad general, pública o colectiva; y en segundo lugar: lo “público” implica la gestión de bienestar social por parte del Estado. Ante la dificultad existente en la doctrina científica de llegar a una definición clara de servicio público, autores como Araujo (1996), refieren este concepto en torno a tres elementos: el orgánico: denominado subjetivo, en el cual la titularidad corresponde al Poder Público, responsable de la prestación del servicio; el material, objetivo o sustancial: descansa el interés general, fin perseguido por todo servicio público; y el formal o normativo: constituido por el régimen jurídico exorbitante del derecho privado.

En la actividad bancaria se advierte la naturaleza del servicio público impropio; en razón de la labor proporcionada por capitales privados, se considera el interés colectivo y fiscalización continua de parte del Estado. Afianza igual criterio, la doctrina en derecho comparado; Morales (1991) expresa que la actividad ban-

caria es un servicio de interés público, con importantes repercusiones en el desarrollo de la economía de un país, debiendo comportar un flujo permanente y constante en una actuación que brinda al público seguridad y confianza, lo cual garantiza en buena medida la marcha y bienestar social.

La naturaleza del servicio bancario, es un punto debatido a gran escala en la doctrina mercantil, algunos tratadistas tienden a manifestar que no es de carácter público sino más bien de carácter privado dirigido a un público general, apunta Delgado (2005) que los bancos son comerciantes por naturaleza, el ejercicio del comercio no es una función del Estado, consolidado este criterio con doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1411 de fecha 2 de junio de 2003, en la cual se desarrolla la concepción del servicio público y la utilidad pública.

Delgado (2005), en cita de Acedo (1998), indica que: la banca cumple una misión de servicio público, pero no debe atenderse a la fórmula técnica; se indican nuevas tendencias eclécticas en las cuales la doctrina sustenta el término servicio público virtual o impropio. Igualmente, Delgado (2005) afirma que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente, yerra al calificar de servicio público al servicio bancario para traer a colación a Acedo (1998) en el sentido de su total confusión sobre los conceptos de servicio público y servicio de interés colectivo.

2.3. Consideraciones sobre el contrato bancario y las garantías de seguridad en las operaciones financieras

Un sector de la doctrina define al contrato bancario como un acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria, así Sánchez (1997), expresa que dicho contrato es el acuerdo de voluntades entre el cliente y el banco, mediante el cual se crea, regula o extingue la relación jurídica bancaria, entendida como la intermediación crediticia indirecta. Algunos especialistas refieren a este tipo de operación financiera como una aportación del esquema jurídico, cuya característica fundamental es la adhesión.

El contrato tipo es realizado por las instituciones bancarias y autorizado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), mediante el cual se regulan las condiciones generales de un crédito en moneda nacional, entre otras. En este tipo de contrataciones bancarias se está en presencia de

una obligación de resultado en las transferencias dinerarias autorizadas por el banco, esta afirmación busca adecuarse a las herramientas electrónicas que los bancos ofrecen actualmente a sus clientes, así se tiene:

- La cuenta de ahorro, es aperturada por el banco previa solicitud del cliente y consignación de los recaudos exigidos que garanticen la proveniencia legal de los recursos a depositar. Se procede a suscribir un contrato de cuenta de ahorro entre ambas partes y finalmente se le entrega al cliente una libreta de ahorro, en la cual el banco registrará todas las operaciones.
- La cuenta corriente, la apertura la entidad bancaria previa solicitud del cliente y consignación de los recaudos exigidos para demostrar el ingreso de fuente legal. Su movilización es realizada mediante cheque, orden de pago u otro modo electrónico autorizado al efecto conforme lo prevé el ordenamiento jurídico.
- Las Tarjetas de Débito (TDD), lleva implícito el contrato para su emisión, estas son una herramienta que todo cliente bancario obtiene sea persona natural o jurídica, con la única condición de ser titular de una cuenta de ahorros, corriente o de inversión en activos líquidos en cualquier banco, referencia Bello (2004).
- Las Tarjetas de Crédito (TDC), contienen intrínsecamente el contrato para su emisión, de igual modo son otorgadas a personas jurídicas o naturales, concediendo un crédito al usuario, prorrogando y fragmentando el deber de cancelación de los gastos al banco.
- La banca telefónica, en referencia a Rodríguez (2002), se entiende como un conjunto de servicios telefónicos automatizados con disponibilidad las 24 horas del día, cuyo fin es dar asistencia, efectuar operaciones bancarias y brindar información de sus productos, servicios y promociones a sus clientes.
- La banca electrónica, es la innovación actual que genera mayores riesgos a la banca y que contiene un mayor número de alianzas estratégicas para alcanzar la mayor parte de clientes. Acá se encuentran los productos cajeros automáticos y punto de ventas, los cuales se encuentran diseminados en lugares distintos a las oficinas del banco.
- La Banca en-línea, está presente en la web a nivel mundial bajo las páginas de las entidades bancarias en Internet.

Rodríguez (2002) afirma que las contrataciones bancarias se encuentran contenidas en las operaciones de los distintos productos que ofrece la banca, y se clasifican como: primera generación: cheques, libretas, tarjetas de crédito, retiros, transferencias; segunda generación: tarjetas de débito (TDD), cajeros electrónicos con su conexión *poos*; tercera generación: transferencias en cajeros de otros bancos mediante el sistema *swich*, el cual avala en alta tecnología operaciones en unidades de tiempo segundos; los de cuarta generación realizan operaciones bancarias en micro segundos.

En cuanto al servicio de la banca *on line*, expresa Muci, Martin y Vindick (2004), la relación entre el banco y su cliente no es personal, con fundamento en la inexistencia de certeza palmaria de identidad del usuario, aún cuando éste posee un número de identificación personal (clave numérica o alfanumérica) asociada a su cuenta bancaria. Igualmente, destaca Rodríguez (2002), entre los mecanismos de seguridad adoptados por los bancos la implantación del “*firewalls*”.

En el mismo orden de ideas, el elemento confianza dentro de la contratación bancaria señala Rodríguez (2002), tiene la mayor importancia actual nacional e internacionalmente, pues cuando las instituciones bancarias realizan una operación con un cliente lo hacen por su condición cuando un sujeto acude al banco y deposita su dinero, lo hace porque tiene confianza; evidentemente toda operación bancaria se caracteriza por ser “*intuitio personae*”, dada su naturaleza personalísima.

En efecto, en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de abril de 2007, expediente N° 2004-0826, donde funge como accionante recurrente el Banco de Venezuela, SA Banco Universal, contra la resolución N° 421 del Ministerio de la Producción y el Comercio, declaró sin lugar el recurso jerárquico impropio ejercido contra acto administrativo emanado del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, así:

Considera la sala necesario ratificar una vez más que los bancos,.... deben garantizar de manera efectiva la vigilancia del dinero que los clientes colocan bajo su custodia, así como los servicios adicionales que ofrecen para la movilización y uso del dinero confinado, es decir, cajeros automáticos, puntos de venta, consultas, transferencias telefónicas, así como las operaciones bancarias vía internet; servicios en los que deben

implementarse mecanismos de seguridad y control a prueba de errores, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en el banco no sólo su dinero sino su confianza.

Igual énfasis realiza Muci et al. (2004) al ponderar el vertiginoso avance tecnológico, la innovación de servicios y la globalidad de la Internet, aunado a la dependencia de provisión de servicios de tecnología de la información por parte de terceros, incrementado y modificando algunos de los riesgos asociados a las actividades bancarias y financieras, entre los cuales se encuentran: riesgos operativos, de administración, legales, inherentes al mantenimiento del buen nombre, la reputación y confianza de las instituciones financieras.

Por otra parte, dentro de las garantías que señala el ordenamiento jurídico venezolano en la prestación de los servicios bancarios se enfocan: el deber que tienen los bancos de notificar a las autoridades competentes sobre la realización de operaciones bancarias en las cuales se registren reclamos; y la obligación de dar atención y respuesta en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos, a quienes manifiesten cargos no reconocidos u omisiones presentadas en sus cuentas.

Es importante señalar que, las contrataciones generales aprobadas por SUDEBAN a las entidades bancarias, atribuyen a los usuarios de los productos financieros responsabilidad en su utilización, y atenúan la responsabilidad de las entidades financieras sobre el conocimiento que el cliente debe tener sobre los productos ofertados. Funda esta afirmación el contrato único con los clientes que contiene las condiciones generales de contratación de las operaciones activas, pasivas y neutras del Banco Mercantil C.A., Banco universal; registrado en la oficina subalterna de registro público del cuarto circuito del Municipio Libertador, Distrito capital, el 23/09/2004, bajo el N° 09, tomo 21, protocolo 1°, del cual se transcribe la cláusula 61°, así:

De toda operación... se llevará un registro computarizado... para elaborar los estados de cuenta que servirán para que la institución lleve su contabilidad con respecto de la movilización de la cuenta que tiene el cliente y a tal fin *hará plena prueba de la operación realizada por el cliente y así este lo acepta. Las operaciones que realice el cliente con la llave mercantil al suscribir este contrato, mediante el cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, se consideraran hechas por él y bajo su sola, absoluta y total responsabilidad. El cliente releva*

al banco de cualquier de responsabilidad por la utilización de éstos servicios.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra teórica y normativamente en su artículo 117, la prestación de bienes y servicios de calidad como un derecho inherente a todas las personas, así como la obligación de los proveedores de suministrar información a los consumidores y usuarios, de forma adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y/o servicios que éstos consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno; es decir, responsabilidad empresarial.

La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente, regula en su artículo 80, la actuación conjunta del INDECU y SUDEBAN, a los fines de garantizar los derechos de los ahorristas y/o usuarios de servicios prestados por la banca. Del mismo modo el artículo 141 de Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, de fecha 13 de noviembre de 2001, Gaceta Oficial No.5.555 Extraordinario, regula como competencias de SUDEBAN la inspección, supervisión y vigilancia de los bancos, de los grupos financieros y de las demás empresas a que se refiere; pudiendo suspender operaciones ilegales, no autorizadas, o de alta peligrosidad que afecten gravemente a la institución financiera.

3. Procedimiento metodológico

El método de trabajo seleccionado para desarrollar el análisis de los elementos inmersos en el servicio financiero venezolano, se enmarca en un enfoque gerencial, adecuándose a las características particulares del objeto de estudio, el cual tiene la mayor pertinencia y actualidad; se aplica la exégesis literal, el estudio lógico deductivo de las documentales a las cuales se tiene acceso, ya que constituye la bibliografía de este trabajo. La investigación realizada es de tipo documental, transeccional, se recolectó la información en un momento único.

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación y análisis del contenido de los documentos; los datos se seleccionaron prudentemente con aplicación de la lógica jurídica altamente racionalista en diacronía al plan de estudio propuesto con la finalidad de proporcionar validez y confiabilidad a las consideraciones finales.

Es importante afirmar que las consideraciones apuntadas en esta investigación en ningún modo son irrefutables en razón a los elementos variantes en la realidad tecnológica que envuelve la actividad financiera nacional e internacional. El procedimiento aplicado se efectúa, a través de las fases regulares de investigación científica tales como concepción de la idea, elección y acomodamiento del tema de estudio, ubicación, selección y revisión de las bases teóricas sustentables y redacción de los resultados y consideraciones finales, fases de aprobación para la publicación arbitrada.

4. Consideraciones finales

La ética empresarial aplicada en la prestación del servicio bancario nacional se traduce en aumento de la confianza, seguridad y privacidad en las transacciones realizadas por los usuarios. El carácter público impropio del servicio bancario *per se*, tiene relevancia desde la perspectiva económica en consecuencia a la tutela que ejerce por ley el Estado a sus operaciones, su impacto socio-económico y las características adhesorias de sus contratos, independientemente que la generación tecnológica del producto, sean de índole constitucional.

En efecto, el artículo 117 de la Constitución Nacional, previene el derecho a la calidad e información de los servicios y productos ofertados como garantías y al mismo tiempo promueve los valores éticos empresariales. Del análisis de esta norma se obtiene como producto de investigación la innovación constitucional que implementa la responsabilidad social (ética empresarial), su limitación a la libertad económica y el impacto en los grupos externos (consumidores y usuarios).

En el contexto de la supervisión constante que el marco jurídico venezolano establece en las directrices del funcionamiento a las entidades bancarias, para obtener en las operaciones financieras un desempeño altamente seguro, eficiente, se plantea más allá de la imposición de cargas a la banca nacional y al aparato gubernamental; el patrocinio de programas de educación que alerten a la población sobre la existencia de los *cyber* delincuentes, las responsabilidades que asumen en el uso de la plataforma tecnológica financiera y la aplicación de políticas que contrarresten el flagelo de la delincuencia organizada; en atención al principio de la corresponsabilidad.

Las innovaciones y el crecimiento de la economía de nuestro país y los constantes cambios globales exigen a los bancos la aplicación de estrategias en puntos de venta y controles para minimizar los fraudes ejecutados contra sus clientes y la calidad del servicio brindado; pues es su sistema interno quien autoriza la disposición de los fondos e involucra directamente su gestión operativa.

La aplicación de estrategias de trabajo con otras empresas prestadoras de servicio tales como “Red de Cajeros Automáticos”, por afiliación o agrupación de bancos y/o empresas operadoras conexas; constituyen fortalecimiento de alianzas para compartir riesgos, alcanzar objetivos y ampliar el mercado a fin de garantizar a sus clientes los bienes o valores confinados. Por lo que, se sugiere, la aplicación de mecanismos como la impresión del dactilar en el ticket de compra, fotografía automática al introducir la clave en los cajeros, entre otros que avalen tecnología de punta, y disminuyan los fraudes generados por la práctica perversa de terceras personas “*hacker*”.

En este alcance, surge la solidaridad en la prestación del servicio entre las entidades financieras y empresas aliadas, lo cual debe solidificar los círculos de confianza proyectados por las instituciones bancarias, en aplicación de la ética empresarial. Así los riesgos de seguridad a los que se exponen los bancos implican la necesidad de obtener una mayor rapidez y eficacia en la prestación de los servicios de transferencia virtual y electrónica; reacomodándose al escenario mundial. De ahí la importancia en la identidad axiológica y objetivos compartidos entre estas empresas y la entidad bancaria, lo cual se traduce en reputación, confianza y posicionamiento.

Los bancos al generar unidades de investigación podrían evidenciar qué comercios o puntos de ventas están involucrados en actuaciones irregulares, en atención a las denuncias efectuadas por sus clientes y la reincidencia del punto de venta, a los fines de auxiliar la tutela de este servicio y el ejercicio de las acciones penales contra los delincuentes, notificando a las autoridades competentes, tal y como lo prevé el artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente.

Cuando ocurre indefensión de algún cliente en la banca, producto de débitos o cargos no reconocidos, crece la desconfianza en contraposición de los valores rectores de la actividad financiera: confianza, eficacia, celeridad, y calidad (garantía constitucional). La consideración de quien investiga el error de aprecia-

ción está en el manejo de presunciones de parte de los entes estatales controladores, los clientes y las entidades bancarias con la carga probatoria, la que traslada a los bancos y sus clientes la responsabilidad de las operaciones señaladas, como no reconocidas. Debiendo la estatal atacar agresivamente el flagelo delictual.

En efecto, la práctica de estrategias éticas en las actividades bancarias, reafirman su cultura y cristalizan su interacción con sus clientes, la alianza con otras empresas para unificar esfuerzos incrementar los beneficios y lograr las metas pautadas. El desarrollo tecnológico y la modificación de sistemas económicos y políticos, ocasionan que las entidades financieras implementen una serie de estrategias ético-empresariales que trasciendan mercados, evidenciándose la singular importancia fáctica de esta investigación en esencia jurídica y de relevante substrato gerencial, sin dejar de lado la corresponsabilidad del Estado en el resguardo y apoyo de los capitales privados que inyectan movimiento económico y desarrollo comercial.

Se pretende en consecuencia, mediante las políticas de gestión de riesgos y la evaluación sistemática antes indicada, implementar una estrategia que proyecte el mayor avance de las instituciones financieras a nivel nacional; la creación de normas éticas para sus empleados, gerentes, ejecutivos y altos cargos, la responsabilidad en los riesgos que derivan del ejercicio de sus actividades redimensionadas hacia valores compartidos. La autora concluye que la limitación sistemática no obstruye la responsabilidad del portador del producto financiero, siempre que la gerencia bancaria difunda a sus clientes el mejor conocimiento de sus productos y el cuidado en su utilización.

Referencias bibliográficas

- ARAUJO, J. (1996). **Principios generales de derecho administrativo**. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2000). **Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela**. Caracas, Venezuela. Gaceta Oficial No. 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2002). **Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras**. Gaceta Oficial No.5.555 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001.

- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2004). **Ley de protección al consumidor y al usuario**. Gaceta oficial extraordinaria No.37.930 de fecha 04 de mayo de 2004.
- BELLO, G. (2004). **Operaciones Bancarias en Venezuela**. Universidad Católica Andrés Bello. Primera Edición. Editorial Texto, C.A.
- DELGADO, M. (2005). **La Banca y los contratos innominados. Experiencia Jurídica Romana. Derecho actual** (1ª. ed.). Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, Venezuela: Editorial Grafica León, C.A.
- FERRER, J. (2001). **Presencia del componente ético en sectores de actividad industrial**. Maracaibo, Venezuela: Ediciones Astro Data S.A.
- GUÉDEZ, V. (2006). **Ética y práctica de la responsabilidad social empresarial**. Caracas, Venezuela: Editorial Planeta.
- MORALES, F. (1991). **Fundamentos de la actividad bancaria y los negocios bancarios**. Colombia: Ediciones Jurídicas Radar.
- MUCI, G.; MARTIN, R.; VINDICK, V. (2004). **Tecnología y Derecho: "Sus Fronteras Legales"**. Caracas, Venezuela: Editorial Torino.
- ORTIZ, J. (1995). **La Hora de la Ética Empresarial**. Madrid, España: McGraw-Hill.
- RODRÍGUEZ, S. (2002). **Contratos Bancarios** (5ª. ed.). Editorial Legis.
- SÁNCHEZ, F. (1997). **Instituciones de Derecho Mercantil II** (20ª ed.). Madrid, España: Mac Graw Hill.